

**UNIVERSUL OBIECTUAL AL ATELIERULUI DE CREAȚIE REFRACTAT ÎN
PICTURĂ PRIN OCHIUL MAGIC AL ARTISTEII VALENTINEI RUSU-CIOBANU**
*The object universe of the creative studio refracted in painting through the magical
eye of the artist Valentina Rusu-Ciobanu*

Rodica URSACHI

Doctor în studiul artelor, conf. univ.,

Facultatea Arte plastice și Design,

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

<https://orcid.org/0000-0001-6084-9506>

Email: rodikamish@gmail.com

Summary. The article concerns the ambient environment of the creative workshop of artist Valentina Rusu-Ciobanu, which is a source of constant inspiration in her creation. For Valentina Rusu-Ciobanu, the workshop serves as a refuge from the daily world strongly ideologized during the Soviet period. The plastic artist resorts to the most „mundane” objects, some with sentimental value, which she depicts countless times in her paintings – materials and work tools; pieces of furniture (armchair, table with carved legs, small table); tableware (pots, clay cups, porcelain cups); pets (Tofan motan) etc. (*The kitten and the fish; A jilț with Tofan; Tofan and the soda; Black pot and teapot; Table and pot, etc.*). The objects appear in the paintings of V. Rusu Ciobanu in a variety of shapes and colors, the artist transfiguring them and presenting them when stylized, generalized, expressionist (*Teapot and lemon on a blue background; Teapot on the red chair, etc.*).

The objects in the workshop reveal the interests and concerns of the artist, and the author’s close relationship with them, denotes the nostalgic and meditative nature of the painter. Valentina Rusu-Ciobanu through his creation immortalized the universe of „everyday” objects from his workshop, valorizing them and continuing their life in his paintings.

Keywords: studio, creation, painting, ambient environment, objects.

Orice proces de creație, îndeosebi în domeniul artelor plastice, necesită anumite condiții prielnice de mediu, fără de care nici un artist nu s-ar fi putut realiza. Un astfel de mediu este atelierul de creație, care indiferent de dimensiune, devine universul în care generează ideile, el este martorul frământărilor lăuntrice, crizelor și speranțelor, a chibzuințelor tacite sau freamătului sufletului artistului. În ambianța atelierului se plămădesc idei și opere care pretind să-și ocupe locul în eternitate. Cu certitudine, ideile sunt generate de creator oriunde și oricând, în funcție de tipul și temperamentul artistului, dar ambianța spațiului „de creație” constituie factorul de bază. Se știe că mediul ambiental își lasă amprenta asupra psihicului uman, fie ca sursă de inspirație cu caracter dinamizator, fie ca impact „istoric” în formarea viziunii asupra lumii etc.

Pentru plasticiana Valentina Rusu-Ciobanu cu o fire timidă, meditativă, introvertită, dar cu un caracter puternic și o voință „de fier” în depășirea plictisului (pe care îl evita), atelierul de creație cu universul său „cotidian” prezintă acel spațiu unde ideile se nasc și se preschimbă ca într-un caleidoscop multicolor. Din interviul artisteii Emiliei Ghețu înțelegem că, atelierul pentru ea este un refugiu „pentru a evita presiunea ideologică la care erau supuși artiștii”.¹

¹ E. Ghețu, *Arta ca viață. Întâlniri cu Valentina Rusu Ciobanu*, in: Valentina Rusu Ciobanu: 100 de

Activitatea artistei în cadrul atelierului este direcționat pe 2 vectori: 1) de creație propriu-zisă, ca proiecție a unei stări de spirit, și 2) raportul său cu ambianța, ca sursă de inspirație. Este dificil de apreciat care din acești vectori a avut primordialitatea, dar cert este faptul că plasticiana de nenumărate ori a „transferat” obiectele din atelierul său în tablouri, formând astfel, un binom – ambient – artă; ființă – context ambiental. Acest din urmă factor a avut pentru Valentina Rusu-Ciobanu un rol important, ea considerând că „este un adevărat privilegiu să te afli în intimitatea atelierului”². Anume în anturajul atelierului plasticiana își găsește liniștea și creează, bazându-se doar pe inspirație”³. Refugiul în ambianța atelierului îi oferă pictoriței posibilitatea de a medita în tihnă, de a-și exprima gândurile, amintirile sau emoțiile generate în fața motivului (obiectelor). Aflându-se în centrul acestui univers, artista jonglează cu obiectele „gazde” transformându-le, personalizându-le sau depersonalizându-le, mitologizându-le și transferându-le din categoria obiectelor comune în cea de „produs de artă” (*Taburet cu trei vase*, 1963; *Taburet cu ulcior*, 1963; *Bujori*, 1965; *Pere și flori*, 1966; *Oală neagră și ceainic*, 1966; *În timpul liber*, 1973; *Flori și sfeșnic*, 1975–1976 (Fig. 1) ș.a.).

Fig. 1. *Flori și sfeșnic*, 1975–1976, foto Rddica Ursachi

Majoritatea artiștilor, indiferent de spațiu geografic și segment istoric au în atelierul de creație obiecte „profesionale” – creioane, hârtie, vopsele, pensule etc, inerente procesului de creație, cărora li se alătură și alte obiecte complementare – vase pentru păstrarea pensulelor, vopselei etc.

Nici atelierul plasticienei Valentinei Rusu-Ciobanu nu este privat de asemenea recuzite. În atelierul de creație unde a activat timp de decenii, s-au păstrat diverse materiale – căr-bune, sepia, pastel, cretă colorată, careoce, tuș, penițe etc. (unele de proveniență franceză) – care au servit drept instrumente și i-au oferit plasticienei posibilitatea de a experimenta în diferite tehnici grafice. Grație proprietăților plastice și tehnice aceste materiale au contribuit

ani de la naștere. Ed: Olariu E., Nagy Vajda V., București: Oscar Print, 2020, p. 37.

² Ibidem, p. 37.

³ Ibidem, p. 37.

la descătușarea impulsului creativ al plasticienei prin mecanica manipulativă a gesticulației. Uneori, ductul liniei este fin și grațios, trasat cu o mână fermă (în desenele și schițele realizate în tuș cu peniță, creion), alteori, linia este „nervoasă”, temperamentală, impulsivă, alternată de pete tonale de diversă intensitate (*Portret de femeie*, 1955 (creion); *Bărbat cu pălărie*, 1970 (tuș, peniță); *Schiță pentru portretul unei tinere*, 1971 (cărbune, pastel); *Portret de tânără cu căciulă*, 1980 (sepia); *Portretul Mariei Mardare*, 1981 (pastel) ș.a.).

Alături de asemenea recuzite specifice, interes prezintă și obiectele cu funcționalitate relativă păstrate în atelier – oale de lut, căni, ceșcuțe, fotolii, mese ș.a. (Fig. 2; 3; 5; 6) care formează un microcosmos izolat al spațiului și reprezintă un fel de arhivă „emoțională” a artistei (*Natură statică*, 1953, MNAM) (Fig. 4).

Fig. 2. Vase din ceramică din atelierul artistei, foto R.U.

Fig. 3. Masă din lemn cu picioare cioplite, foto R.U.

Fig. 4. *Natură statică*, 1953, MNAM, foto R.U.

Fig. 5. Masă din „familie” pictată în natura statică, anul 1953, foto R.U.

Reieșind din informația expusă în interviul artistei aflăm că, spre exemplu, masa este din perioada interbelică, moștenită de la mătușa soțului (Glebus Sainciuc), care provenea dintr-o familie de vechi chișinăueni, fotoliul/scaun este „din familie”, fiind locul „șederii” socrului ș.a., Valentina Rusu-Ciobanu păstrându-le, deoarece „pentru ea ele au o valoare sentimentală”.⁴ Totodată trebuie de menționat, că această valorificare a pieselor „istorice”

⁴ Op. cit., p. 49.

Fig. 6. Cană din lut pictată în natura statică cu clește, foto R.U.

Fig. 7. *Natură statică cu carte și clește*, foto R.U.

se datorează culturii plasticienei formată pe 2 direcții: una inerentă de proveniență „intelectuală” a familiei sale, cu studii în Sankt-Petersburg și alte orașe ale Imperiului Rus, și alta, derivată din experiența proprie ce prezintă osmoza diferitor spații cultural-artistice. Formată în ambianța școlii românești de pictură, Valentina Rusu-Ciobanu a avut tangențe cu creația lui Nicolae Tonitza, Gheorghe Petrașcu și alți maeștri români care în repertoriul său tematic au recurs la imagini din propriul atelier (piese de mobilier cioplit, vase de lut, metal, sticlă, covoare etc.), specific modului de viață urban din anii '30 ai secolului al XX-lea. Cu certitudine influența acestei tendințe și-a lăsat amprenta asupra universului lăuntric al artistei din Basarabia, bogat alimentat de obiecte „de epocă” din mediul său ambiental, și care a servit ca imbold pentru crearea diverselor lucrări artistice (*Natură statică cu cap de ipsos* (mijlocul anilor '50), *Natură statică cu carte și clește* (mijlocul anilor '50) ș.a.) (Fig. 7). O altă explicație ar fi, după cum s-a relatat mai sus, și firea introvertită a artistei, care tinde spre intimitate, spre păstrarea și conviețuirea cu obiectele „din familie”.

Din istoria atelierului provin câteva imagini fotografice ce înfățișează oameni de artă (scriitori, pictori, interpreți muzicali ș.a.) în „contact” direct cu diverse obiecte întâlnite în lucrările Valentinei Rusu-Ciobanu – Glebus Sainciuc, Mihai Grecu, Serafim Saca, Nicolae Sulac – discută și beau cafea la măsuța rotundă, Ion Druță bea cafea din ceșcuța cu bordură aurie ș.a. – ce servesc drept dovadă a prezenței acestor piese în atelier și a persistenței lor pe parcursul a mai multor decenii.

În urma analizei detaliate a acestui aspect, se observă perindarea acestor obiecte „banale” de la un tablou la altul, ele având rol de personaj principal, obiect central (în naturile statice) sau element component a unei compoziții cu personaje (subiect de context); o funcție compozițională sau o încărcătură simbolică (*Natură moartă cu ceainic*, 1952; *Compoziție cu creangă de gutui*, 1968–1969; *Portretul lui Simion Ghimpu*, 1975; *Dimineața. Micul dejun*, 1979; *desenul ceșcuței în creion* (elementul de interes este ceșcuța albă cu marginea aurie), *Femeie în fotoliu*, 1966; *Toma Grecu în atelier*, 1968; *Portretul lui Ion C. Ciobanu*, 1973; *Portretul scriitorului Serafim Saca*, 1973; *Portretul generalului Porfirii Diacov*, 1975 – scaunul/fotoliu ș.a.). Valentina Rusu-Ciobanu poartă un dialog cu obiectele țesute în canavaua structurii compoziționale a tabloului, invitând spectatorul la această comunicare. Ele prind grai și ne relatează, care timid, delicat (vasele, ceșcuțele), care impunător (mobilierul) povestea lor, și totodată istoria artistei. Valentina Rusu-Ciobanu devine „făuritoarea” acestor obiecte văduvite de pereche, cărora le-a schimbat destinul, le-a pus în valoare și le-a continuat viața prin artă într-o altă dimensiune. Chiar dacă „fața” lor a fost afectată de timp, spiritul lor a opus rezistență și a rămas intact. Doar o atitudine de grație a artistei față

de aceste obiecte, aparent banale dar probabil cu o funcție terapeutică, – scaunul/fotoliu, masa, ceșcuțele, câni din ceramică, păsările din lemn rămase de la un ceasornic de perete ș.a. –, a permis persistența lor în timp (nu au fost aruncate sau înlocuite), Valentina Rusu-Ciobanu descoperindu-le de fiecare dată o altă latură (*Compoziție cu creangă de gutui*, 1968-1969 (Fig. 8); *Vizita medicului*, 1971 – păsările din lemn (Fig. 9), *Așteptare*, 1979; *Dimineața. Micul dejun*, 1979; *Sibila II*, 1985 – scaun în stil „vienez”, *Natură moartă cu tablă de șah*, 1968–1969; *Lunomobilul*, 1971 – tablă de șah ș.a.). Dacă pentru cineva din „afară” aceste obiecte prezintă piese cu forme „interesante” și sunt percepute doar la nivel estetic sau considerate „istorice” ori „tradiționale”, pentru artistă ele sunt sesizate la nivel sentimental. Valentina Rusu-Ciobanu prin potențialul său creativ, le transfigurează forma fizică și le dezvăluie lumea spirituală, deoarece orice formă-materie posedă spirit. Uneori aceste obiecte se intercalează într-un singur tablou, ele având o conviețuire pașnică de „ajutor reciproc” atât prin narațiune, cât și sub aspect plastic (piese de mobilier și vase de ceramică etc.). Valentina Rusu Ciobanu recurge, sub raport tematic, la îmbinări neobișnuite (ceșcuță și fotoliu - *Citate din istoria artelor*, 1978, (MNAM), scaun, măsuță rotundă și păsări – *Vizita medicului*, 1971, (MNAM), ceșcuță și păsări – *Compoziție cu creangă de gutui*, 1968–1969 etc.), imaginile obținute fiind din diferite dimensiuni ale lumii obiectuale și respectiv cu variate rezonanțe de consistență. Prin suprapunerea diverselor combinații pictorița obține un dialog „minor” al istoriei atelierului.

Fig. 8. *Compoziție cu creangă de gutui*, 1968–1969, foto R.U.

Fig. 9. *Vizita medicului*, 1971, MNAM, foto R.U.

Piese „istorice” fixate de artistă în tablourile sale sunt masa și fotoliul/scaunul „de epocă” ce prezintă o verigă de legătură cu strămoșii. Aceste obiecte de proporții apar în mai multe ipostaze, aparent convențional, dar totodată personalizat și uneori cu un substrat simbolic (*Masă și oală*, 1969 (masa); *Portretul generalului Porfirii Diacov*, 1975 (fotoliu/scaun); *Citate din istoria artelor*, 1978 (fotoliu, ceșcuță) ș.a.). În tabloul *Masă și oală*

(1969) (Fig. 10), deși la prima vedere se poate percepe doar o structură artistică plastică a obiectelor, o analiză mai atentă, descifrează ideea „Cinei cea de taină”, relevată prin însăși subiectul mesei, a ulciorului, a cărei sublimare simbolică se asociază cu izvorul spiritual în care germinează viața, a stelei cu opt colțuri în parte de jos a lucrării, cu rol de conturare a ideii sacrale, toate indicând un spațiu atemporal. Astfel, artista clasează imaginea într-un spațiu spiritual și nu într-un spațiu-eveniment, concret, ea schimbând accentul de pe formă pe conținut.

Un tablou a cărei structură semantică poartă sensuri mult mai profunde decât imaginea aparentă este *Citate din istoria artelor* (1978) (Fig. 11) unde se întâlnesc două obiecte din atelierul artistei – fotoliul/scaun pe care este așezat personajul feminin și ceșcuța ce constituie punctul central al compoziției, în jurul căruia este construit dialogul. Aflându-se pe poziții diametral opuse, aceste obiecte încorporate în mediul existențial al celor două personaje principale, creează o unitate de „loc” și de „timp”. Fotoliul/scaun nu prezintă doar o recuzită pentru delectare vizuală sau suport pentru figura feminină, ci devine subiect cu rol de aprofundare a ideii tabloului, conferind stabilitate și încredere personajului.

Fig. 10. *Masă și oală*, 1969, foto R.U.

Fig. 11. *Citate din istoria artelor*, 1978, MNAM, foto R.U.

Relația comunicare-contemplare se întâlnește îndeosebi în naturile statice, unde obiectele „gazde” din atelierul artistei sunt transpuse deseori într-o formă convențional decorativă, prin prisma farmecului emoțional-impulsiv al spiritului pictoriței. Valentina Rusu-Ciobanu deseori recurge la șabloane compoziționale, dar din cauza fluctuațiilor stilistice și cromatice, imaginile acestor obiecte (câni, oale, ceainic ș.a.) își pierd complet trăsăturile distinctive și fizionomice. Ea le simplifică detaliile de ornament, le modifică uneori forma ș.a., creând astfel impresia unei mari diversități de obiecte – *Cană*, 1967; *Cană cu flori*, 1964; *Cană cu lacrimioare*, 1964; *Crenguțe cu flori*, 1967; *Vase cu flori*, 1967; *Masă și vase*, 1967; *Flori*, 1970; *Flori și sfeșnic*, 1975–1976 ș.a. (lucrări în care este pictată cana de culoare roz). Pentru a intensifica expresivitatea imaginii, autoarea, deseori, recurge la o viziune generalizată, la o manieră de lucru agitată, la interpătrunderea polarităților de factură, culoare, suprafețe. Lucrările sunt bazate pe contrastul suprafețelor aplatizate și în volum, pe ritmul variat al formelor și liniilor, pe alternanța tonurilor închise și deschise ce par să sugereze avântul zborului sau tensiunea dansului (*Ceainic și lămâie pe fundal albastru*, 1966; *Ceainic pe scaunel roșu*, 1969 ș.a.).

Fig. 12. *Pisoiul și peștele*, 1965

Fig. 13. *Portretul lui C. Stamate*, anii '70, MLKN, foto R.U.

Martorul tuturor experimentelor artistice, frământărilor și gândurilor plasticienei, și totodată participantul nemijlocit la explorările creative ale Valentinei Rusu Ciobanu a fost motanul „Tofan”. Ca un strajnic al comorilor el și-a perindat zilele în atelier timp de 20 de ani, îndeplinindu-și misiunea de consolator, aducând căldură și tihnă stăpânei. Drept recunoștință V. Rusu Ciobanu ia immortalizat chipul în mai multe lucrări ale sale – *Pisoiul și peștele*, 1965 (Fig. 12); *Un jilț cu Tofan (Scaunul)*, 1966; *Motan*, anii '60; *Pisoi*, 1969; *Tofan și sifonul*, 1969; *Portretul lui C. Stamate*, anii '70 (motanul este personaj secundar) (Fig. 13); *Portretul scriitorului Serafim Saca*, 1973 (motanul doarme pe genunchi), ș.a.

Concluzie. Atelierul de creație este martorul evoluției spirituale și creative a unui plastician, iar obiectele din cadrul lui marchează acest teritoriu și relevă interesele și preocupările artistului. Se poate considera că obiectele din atelierul Valentinei Rusu-Ciobanu au îndeplinit o misiune importantă în viața artistei, ele servind drept imbold pentru creație și devenind totodată catalizator în procesul de ascensiune a plasticienei pe culmile creației. Raportul strâns al artistei cu lumea obiectuală al acestui spațiu relevă firea nostalgică și meditativă a Valentinei Rusu-Ciobanu, care prin creația sa a valorificat fiecare obiect. Modificându-le configurația plastică de la un tablou la altul, pictorița le-a continuat acestora viața timp de decenii (anii '50–'70), inițiind, astfel un dialog constant cu trecutul, și care induce spectatorul în diverse dimensiuni temporale.